

Володимир Мандрагеля

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Національна академія педагогічних наук України,
mandra09@gmail.com, <http://orcid.org/0000-0003-0807-5309>

Volodymyr Mandragelia

Bila Tserkva Institute of Continuous Professional Education
State Institution of Higher Education «University of Educational Management»
National Academy of Educational Sciences of Ukraine
mandra09@gmail.com, <http://orcid.org/0000-0003-0807-5309>

РОЗПОДІЛЕНЕ ЛІДЕРСТВО В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: РОЗМАЇТТЯ ПІДХОДІВ ДО СУТНОСТІ І ЗМІСТУ DISTRIBUTED LEADERSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS: DIVERSITY OF APPROACHES TO ESSENCE AND CONTENT

Анотація. Серед багатьох чинників, що впливають на якість освітніх послуг, часом значна увага приділяється концепції розподіленого лідерства. Його ключовими принципами виступають автономія, підзвітність та спроможність членів команди-лідера. Це дозволяє активізувати процес залучення персоналу до процесу вироблення, прийняття рішень та їх ефективною реалізації. Це також відкриває можливості інтегрувати різні підходи лідерства у цілісну концепцію, що має доволі високу практичну значущість.

Ключові слова: освіта, лідерство, розподілене лідерство, автономія, підзвітність, спроможності

Abstract. The concept of distributed leadership plays an important role among many factors that affect the quality of educational services. Its key principles are autonomy, accountability, capacity and the ability of team members to lead. This allows you to intensify the process of involving staff in the process of development, decision-making and their effective implementation. It also opens up opportunities to integrate different leadership approaches into a holistic concept that is quite practical.

Keywords: education, leadership, distributed leadership, autonomy, accountability, capabilities

На ефективність навчального процесу та його результативність впливають багато чинників: кваліфікація та компетентність науково-педагогічних працівників; інституційна побудова та стан матеріально-технічної бази закладу освіти; якість і зміст навчальних програм; мотивація учнів (студентів, слухачів) на опанування випереджальними знаннями, навичками та вміннями тощо. Значну роль при цьому відіграє стиль лідерства, що склався у закладах освіти різних рівнів. У ХХ ст. в педагогіці, психології, менеджменті, інших суспільних науках з'явилася ціла низка різноманітних підходів та концепцій лідерства що претендували на схвалення та підтримку наукової спільноти. Серед них: теорія ознак; теорія поведінки; концепція управління Р. Блейка та Дж. Моултон; ситуаційна теорія Ф. Фідлера; теорія шляхів-цілей Р. Хауса; теорія участі В. Ворма і Ф. Йеттона та багато інших [1].

Останнім часом значної популярності набула теорія розподіленого лідерства, адепти та прихильники якої ставлять перед собою амбітні цілі – інтегрувати різні підходи у цілісну концепцію, що має доволі високу практичну значущість. В ній фокус увагу зміщується з характеристик окремого лідера або особливостях ситуації на залучення до процесу вироблення, прийняття рішень та їх реалізації широкого загалу співробітників, учнів (студентів, слухачів).

Питання лідерства у самому широкому контексті ставали предметом розгляду багатьох вітчизняних (С. Калашнікова, В. Кремень, Н. Ничкало) та зарубіжних (Й. Бармен, Д. Белл, Л. Даскал, П. Друкер, О. Сміт, Дж. Рамстед, П. Хайлінгер тощо) дослідників. Безпосередньо концепцію розподіленого лідерства досліджували, аналізували, вивчали та розробляли П. Вудс, С. Дей, П. Гронн, К. Лейтвуд, Д. Спіллейн, А. Харріс та багато інших.

Проте, питання змісту, сутності та спрямованості розподіленого лідерства залишається доволі дискусійним і має широкий спектр інтерпретацій. Навіть витoki та історія формування цього феномена залишається невизначеним. Зокрема, Г. Одура починає відлік з античних часів, А. Харріс – датує серединою ХХ ст., а один з самих авторитетних дослідників розподіленого лідерства прямо називає працю соціального психолога К. Гіббса «Лідерство» (1954 р.). Про генезис, етапи формування цієї концепції можна сперечатися безкінечно, однак переважна більшість фахівців погоджується, що її системне дослідження сталося на початку ХХІ ст. на основі педагогічних, соціологічних, когнітивних, психологічних та антропологічних теорій.

Нема однозначної трактовки цього терміну і сьогодні. Необхідно також зазначити, що існує багато споріднених термінів, які ототожнюються з розподіленим лідерством, наприклад – поділене лідерство (*shared leadership*), демократичне лідерство (*democratic leadership*) та лідерство співробітництва (*collaborative leadership*). У вітчизняній науковій літературі розподілене лідерство розглядається як аналогія педагогіки партнерства. Але навіть при використанні безпосередньо терміна «розподілене лідерство» (*distributed leadership*) існує багато розбіжностей.

Так, для Д. Спіллейна, Р. Халверсона та Дж. Даймонда такий тип лідерства передбачає розподілену практику, що розтягується на соціальний та ситуаційний контексти навчального закладу і не залежить виключно від здібностей, навичок, харизми формального лідера [2]. П. Гронн намагається об'єднати дві принципово протилежні ролі будь-якої організації: одна зосереджена на діяльності та завданнях, інша – на контролі та виконанні. Він вважає, що в реальності ми маємо справу з певною гібридною ситуацією, коли ступінь розподілу ролі лідерів змінюється. Розподілене лідерство розглядається з точки зору теорії складності (як нової моделі колективної поведінки, коли є взаємозалежність) і командного підходу (спонтанна співпраця, використання синергії, координації) [3].

Водночас, є певні ідеї та підходи, де думки фахівців стосовно розподіленого лідерства збігаються. В першу чергу це стосується наявності багатьох рівнів залучення співробітників до прийняття рішень, оскільки формальні лідери мають ієрархічну керівну позицію і водночас виступають неформальними лідерами. Іншою важливою характеристикою вважається динамізм та відкриті кордони. Це означає, що у залежності від контексту ті фахівці, які краще підготовлені та кваліфіковані, можуть на певному етапі виступати лідерами для досягнення певної мети [4, с. 557].

Важко також не погодитися з думкою Б. Соллі, що для розподіленого керівництва вкрай необхідна інтегративна єдність трьох ключових принципів – автономії, підзвітності, спроможностей.

Автономія надзвичайно важлива для прийняття стратегічних рішень у сферах відповідальності керівника. Вона є центральною для досягнення поставленої мети, розширення прав і можливостей лідерів і надання їм права самостійно діяти. Надання членам команди вищої або середньої ланки такого рівня автономії вимагає величезної довіри, а це часто виходить за межі зони комфорту для багатьох керівників.

Автономія обов'язково має супроводжуватися гнучкою підзвітністю. Найефективніші керівники дають змогу надати персоналу міркувати різноманітні можливості розвиватися та зростати, щоб вчитися на будь-яких помилках і наступного разу досягати успіху. Це велика відповідальність і в цьому процесі, зазвичай, важко досягти рівноваги. Відтак, важливо знайти тонку межу між розвитком лідерських команд і досягненням бажаних результатів.

І, зрештою, досягнення успіху неможливо без спроможностей. Якщо лідерам в команді надана автономія приймати ключові рішення без корегування зверху, і якщо вони розуміють, що несуть відповідальність за реалізацію власних стратегій, їм повинні надані необхідні інструменти. В навчальних закладах це приймає форми часу, ресурсів, фінансової підтримки тощо [5].

Практика розподіленого лідерства ефективна, оскільки вона змінює фокус уваги з позиції формального керівника до лідера-команди, яка має здатність проєктувати, реалізовувати та оцінювати різні підходи у складній організації. Цей тип моделі лідерства також дозволяє почути голоси з різних і, можливо, суперечливих точок зору та належним чином досліджувати значно більший спектр шляхів розвитку організації.

За переконанням В. Кука, для успішної реалізації концепції розподіленого лідерства вкрай необхідно зробити наступне:

1. Створювати атмосферу довіри через кропітку і зрозуміле пояснення специфіки діяльності і необхідності доведення її до кінцевого результату, незважаючи, що для досягнення заявленої мети знадобиться більше часу, ніж більш традиційні підходи.

2. Досягати об'єктивного, чесного, прозорого і щирого обміну думками, заохочувати конструктивну критику проектів та шляхів їх виконання.

3. Будувати ефективну побудову співпрацю та канали комунікації у команді, щоб забезпечити множинні переваги та досвід, які надає команда лідерів. Переконайтеся, що існує сильне розуміння фактичної проблеми.

4. Постійно прагнути досягнення стану «активного слухання» під час планування або реалізації ініціатив, а також застосування потужного циклу зворотного зв'язку.

5. Відмовлятися від категоричності, припускати невизначеність майбутнього. Ніхто не може робити абсолютних точних прогнозів щодо майбутнього освіти. Неповне знання заявленого результату створює дисонанс, однак схилення до дво- або багатозначності допомагає в достовірності створення інноваційних рішень проблем, з якими команди стикаються сьогодні і у майбутньому.

6. Об'єктивно і своєчасно оцінювати процес планування та впровадження та результати проектів/ініціатив. Для цього слід визначити, що спрацювало, а що ні (і через що), і де потрібно внести зміни на майбутнє.

7. Повною мірою враховувати власний досвід [6].

У тезах представлені тільки декілька підходів та ідей стосовно змісту розподіленого лідерства та умов реалізації цієї концепції. У подальшому планується здійснити більш глибоке дослідження цієї проблеми й запропонувати власну авторську позицію і класифікацію.

Список використаних джерел

1. Теорії лідерства та концепції лідерства. URL: <https://uk.education-wiki.com/9198920-leadership-concepts> (дата звернення: 22.10.2021).

2. Bennett, N., Wise, C., Woods, P., & Harvey, J. A. *Distributed Leadership: a review of literature*. Nottingham: NCSL National College for School Leadership, The Open University and University of Gloucestershire, 2003. 56 p.

3. Gronn P. Distributed leadership as a unit of analysis. *The Leadership Quarterly*. 2002. 13. pp. 423–451.

4. Bouwmans M., Runhaar P., Wesselink R., Mulder M. Towards distributed leadership in vocational education and training schools: The interplay between formal leaders and team members. *Educational Management Administration & Leadership*. 2019. Vol. 47(4). pp. 555–571.

5. Solly B. Distributed leadership explained. *Secondary education 24 January 2018*. URL: <https://www.sec-ed.co.uk/best-practice/distributed-leadership-explained/> (Last accessed: 21.10.2021).

6. Cook V. Distributed Leadership Can Help with Recovery After the Pandemic. *WCET*. 25.06.2021. URL: <https://wcetfrontiers.org /2021/06/25/distributed-leadership-help-recovery-after-pandemic/> (Last accessed: 19.10.2021).